

ANÁLISIS RESPECTO LA DECIDIBILIDAD DE UN DERECHO FUNDAMENTAL, PRINCIPIO O INSTITUCIÓN PREVISTA EN SEDE CONSTITUCIONAL¹

Pedro David NIETO OLVERA²

SUMARIO: *I. Introducción. II. Desarrollo.
III. Conclusión. IV. Referencias.*

I. INTRODUCCIÓN

En palabras de Ferrajoli³, la esfera de lo indecible se trata de "el conjunto de principios que, en democracia, están sustraídos a la voluntad de las mayorías". La noción nos refiere tanto a lo que no podría decidirse nunca, como a lo que no puede dejar de decidirse, también de modo inexorable.

Así, dentro del ámbito de lo indecible hallamos dos esferas: la primera esfera es la de las prohibiciones, esto es, la de los límites negativos impuestos a la legislación en garantía de los derechos de libertad. La segunda es la de las obligaciones, es decir, la de los vínculos positivos igualmente impuestos a la legislación en garantía de los derechos sociales. El conjunto de estas prohibiciones y obligaciones, abarca la totalidad de las garantías de los derechos constitucionalmente establecidos.

Esta noción de Ferrajoli, como puede apreciarse, va mucho más allá en sus implicancias que las de otros autores, pues designa no solamente el espacio o el territorio prohibido sino también el espacio y el territorio obligado: no sólo lo que no

¹ DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10126329>

² <https://orcid.org/0009-0006-6777-3835>; dr.nietodavid@protonmail.com

³ Ferrajoli, Luigi, *Derechos y Garantías. La ley del más débil*, 4ª Edición, Editorial Trotta, 2004

puede ser decidido, sino también lo que no puede dejar de ser decidido, o sea lo que debe ser decidido”. Es decir, Ferrajoli incluye a los derechos sociales como derechos fundamentales y los coloca como obligaciones de hacer que tienen los Estados y cuyo cumplimiento no puede depender de la voluntad política. Fuera de lo indecible queda “el reino de la política y el mercado”, es decir, la esfera de lo decidible, de lo discrecional, donde vale la regla de la mayoría, aunque rígidamente delimitada por los derechos fundamentales.

Por lo tanto, el presente análisis pretende reflejar la influencia de Ferrajoli en la implementación de una metodología de la Suprema Corte de Justicia de la Nación⁴ y su propuesta de test para resolver un caso de importancia elevada en nuestro País.

II. DESARROLLO

En México tenemos un precedente relevante, es el amparo en revisión 115/2019 resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN)⁵. En este asunto, la Corte utilizó el concepto de Ferrajoli⁶, de la esfera de lo indecible para establecer un estándar judicial que permite determinar cuándo se está frente a violaciones al núcleo de un derecho fundamental.

El asunto derivó de una inconformidad por parte de los miembros de una comunidad indígena en el estado de Quintana Roo, en la cual, las maestras que se encargaban de impartir la educación inicial en la comunidad fueron retiradas de sus puestos. En esta comunidad maya, los niños recibían educación integral bilingüe y gratuita por parte de profesoras capacitadas para hacerlo. Sin embargo, a raíz de

⁴ Dentro del cuerpo del presente trabajo me referiré a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Corte, Primera Sala, Alto Tribunal.

⁵ Amparo en revisión 115/2019 se resolvió el 21 de noviembre de 2019 por la Primera Sala. Como ponente fungió el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca y, como secretarios, Pablo Francisco Muñoz Díaz y Fernando Sosa Pastrana, en colaboración con Adriana Molina Ambriz. La votación fue unánime con cuatro votos de los ministros: Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Norma Lucía Piña Hernández y estuvo ausente el ministro Luis María Aguilar Morales. Recuperado de: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2019-05/AR-115-2019-190524.pdf

⁶ FERRAJOLI, Luigi. Principia iuris: teoría del derecho y de la democracia. 2. Teoría de la democracia, págs. 9-157.

la reforma educativa y mediante un mandato verbal, las maestras que laboraban en el centro educativo fueron removidas de sus puestos y se determinó que el servicio iba a ser ofrecido por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). Los padres de los niños, a pesar de pertenecer a una comunidad indígena, no fueron consultados acerca de su parecer respecto a esta medida.

El litigio inició el 30 de septiembre de 2014, cuando varios miembros de la comunidad indígena en Quintana Roo presentaron demanda de amparo indirecto contra autoridades ya que alegaba una violación del derecho a la educación y el derecho a la consulta. Después de atravesar varias instancias jurisdiccionales el asunto llegó a conocimiento de la SCJN.

La Corte se dio a la tarea de determinar el alcance de dos derechos: el derecho a la educación inicial y el de derecho de consulta, a partir de precedentes judiciales. La Primera Sala reconoce al principio de progresividad⁷ como ente rector de todo derecho humano. Este principio deviene tanto del artículo primero constitucional, como de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y tiene dos vertientes.

- 1) La progresividad en un sentido positivo implica la obligación del legislador de ampliar la tutela y alcance de los derechos humanos.
- 2) En sentido negativo, se refiere a la prohibición a la regresividad, es decir, que todo aplicador de las normas debe velar porque sus interpretaciones de las normas no signifiquen una reducción a los derechos previamente garantizados.

Posteriormente para continuar con el análisis del estándar del derecho a la educación inicial y, posteriormente, señalar sus particularidades en el caso de las comunidades indígenas. La educación, en nuestro sistema normativo, se encuentra en el artículo 3ro constitucional y establece que la obligación del Estado de garantizar que todos los ciudadanos, a través de una diversidad de tipos y

⁷ Tesis: 1a./J. 85/2017 (10a.) Instancia: Primera Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo I, página 189 Jurisprudencia Constitucional. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU CONCEPTO Y EXIGENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS.

modalidades, accedan desde la educación inicial hasta la superior, todo a la luz de ciertos objetivos constitucionales.

De acuerdo con la sentencia, el grado de satisfacción del derecho a la educación de los menores de edad es parte de lo que se denomina como esfera de lo indecible. Esto quiere decir que se trata de un contenido fundamental que se encuentra fuera del alcance de la voluntad de las mayorías⁸. Como lo refiere en el párrafo 96 de la sentencia, con referencia al Caso “Gelman vs. Uruguay”⁹, “...se trata de un grado de protección del derecho a la educación que, efectivamente, se ha alcanzado y que, por tanto, constituye parte de la esfera de lo que no es susceptible de decidirse por ninguna mayoría, aún en tratándose de mayorías en instancias democráticas”.

En el sistema constitucional mexicano, la educación ha progresado de tal manera que es necesario que el Estado mexicano garantice, tanto positiva como negativamente, su acceso desde la etapa inicial. Para realizarlo, la Corte realiza un análisis que denominó “Método interpretativo que se plantea en aras de identificar, en abstracto, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, el núcleo del derecho humano que se encuentra protegido y que, por tanto, debe considerarse como parte de la esfera de lo indecible”.

- I. *Identificación del núcleo del derecho humano. - Es el elemento esencial del derecho que se proyecta sobre las personas que, de eliminarse, modularse, limitarse o restringirse, perdería la protección que se le pretende brindar e incluso haría diferente su ejercicio.*
- II. *Ubicación del derecho humano en el sistema normativo. - Este elemento consiste en determinar en qué lugar del bloque de regularidad constitucional se encuentra la norma que reconoce el derecho humano; es decir, si está en sede constitucional, convencional o en otra.*

⁸ Luigi Ferrajoli, “La esfera de lo indecible y la división de poderes,” Estudios constitucionales, vol. 6 núm. 1 (2008): 337, <https://www.redalyc.org/pdf/820/82060116.pdf> (consultado el 31 de mayo de 2022)

⁹ Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gelman vs. Uruguay, del 24 de febrero del 2011; párrafo 239, p. 69. Recuperado de: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_221_esp1.pdf

- III. *Autoridades normativas y garantes del derecho humano.* - Consiste en la determinación, a partir de la ubicación e identificación del núcleo del derecho humano, qué autoridad o autoridades cuentan con las facultades para poder afectar sustancialmente el núcleo del derecho.
- IV. *Análisis de la decisión normativa que afectará el derecho humano:* Consiste en el análisis de la medida normativa que eventualmente afectará el derecho humano a luz de los puntos anteriores con la finalidad de determinar si la afectación será negativa o positiva.
- *Afectación negativa.* - Se actualiza cuando la decisión mitigue, modifique, limite o restrinja sustancialmente el ejercicio del derecho humano de tal forma que, por un lado, haga nugatorio, parcial o totalmente, su ejercicio; y, por otro, implique una distinción entre las personas tanto en su aplicación y garantía como en su goce.
 - *Afectación positiva.* - Acontece cuando la decisión mitigue, modifique, limite o restrinja sustancialmente el ejercicio del derecho humano de tal manera que lo potencialice o maximice, o bien, sirva para propugnar por una mayor igualdad en su goce y garantía.
- V. *Conclusión de decidibilidad o indecidibilidad.* - la medida normativa será considerada dentro de la esfera competencial decidible de las autoridades normativas y garantes del derecho humano cuando su afectación sea positiva; en cambio, si la afectación es negativa, será considerado como indecidible, no obstante, la competencia que tenga la autoridad.

El caso en concreto, la Corte considera que efectivamente se trata del derecho humano a la educación inicial en su vertiente indígena, el cual se encuentra reconocida tanto en la Constitución, como en tratados internacionales. De conformidad con la fracción II del apartado B del artículo 2º, y con el párrafo cuarto, del inciso b), de la fracción II del artículo 3º de la Constitución Política Federal.

Esa obligación constitucional se encuentra especialmente reforzada por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales Independientes. Así, el derecho humano a la educación

indígena, a propósito de lograr que se coloquen en una situación de igualdad respecto del resto de los ciudadanos del Estado, debe de satisfacerse con algunas garantías adicionales, a saber: (1) en sus propios idiomas; (2) en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje; y, (3) con un reflejo de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones.

Consecuentemente, de no satisfacerse del derecho humano a la educación con estas garantías adicionales, ello se traduciría en una doble vulneración, pues no sólo se trataría de una conculcación del derecho humano a la educación, sino al derecho humano indígena.

Ahora bien, dentro del estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, respecto a la fracción:

*“ 1.- Estudio de la constitucionalidad (1) de la orden verbal de diversas autoridades, dirigida a las maestras del Centro de Educación Inicial Indígena ***** , de la Comunidad de ***** del Municipio de ***** , Quintana Roo, para que dejen de impartir educación a los quejosos; (2) de las instrucciones del Gobernador de Quintana Roo para que sus funcionarios intervengan en la realización de los convenios con el CONAFE para impartir educación; y, (3) del Convenio de concertación para Promotor Educativo escenario B, de uno de octubre de dos mil catorce.”*

La Corte señaló que los conceptos de violación planteados por los quejosos tendentes a cuestionar la constitucionalidad de esos tres actos son fundados. Dado que, el derecho a la educación forma parte del grupo de los derechos sociales, lo cual implica que existe una obligación positiva a cargo del Estado de garantizarla y, en esa medida, de adoptar las medidas apropiadas, incluso legislativas, para lograr su efectividad. Y, no sólo eso, sino que, al ser reconocido el derecho por el Estado, el mismo tiene la obligación de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena efectividad, por tanto, tiene prohibida la adopción de cualquier medida que pueda representar algún grado

de regresividad en su ejercicio y/o garantía (conductas negativas); o sea, le está prohibido la implementación de cualquier tipo de medida deliberada que pueda suponer un empeoramiento en el nivel del goce del derecho. Asimismo, remarcó el criterio adoptado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la protección de los derechos humanos de los menores de edad¹⁰:

“150. Las niñas y los niños son titulares de los derechos establecidos en la Convención Americana, además de contar con las medidas especiales de protección contempladas en su artículo 19. Esta disposición irradia sus efectos en la interpretación de todos los demás derechos cuando el caso se refiera a menores de edad, en virtud de su condición como tal. El Tribunal entiende que la debida protección de los derechos de las niñas y niños, en su calidad de sujetos de derechos, debe tomar en consideración sus características propias y la necesidad de propiciar su desarrollo, ofreciéndoles las condiciones necesarias para que vivan y desarrollen sus aptitudes con pleno aprovechamiento de sus potencialidades...”

“152. En toda situación que involucre a niñas y niños se deben aplicar y respetar, de forma transversal, cuatro principios rectores, a saber: i) la no discriminación; ii) el interés superior del niño; iii) el derecho a ser oído y participar, y iv) el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo. Toda decisión estatal, social o familiar que involucre alguna limitación al ejercicio de cualquier derecho de una niña o un niño, debe tomar en cuenta el interés superior del niño y ajustarse rigurosamente a las disposiciones que rigen esta materia...”

Ahora bien, dicha protección convencional, a su vez, se encuentra doblemente reforzada cuando se trata de la impartición de educación a menores de edad que forman parte de una comunidad indígena, pues el Estado se encuentra obligado, no sólo en función de su minoría de edad, sino que también

¹⁰ Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Caso “Ramírez Escobar y otros vs. Guatemala”, de fecha 9 de marzo de 2018. Recuperado de: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_351_esp.pdf

tiene el deber de definir y de desarrollar programas educativos que reconozcan la herencia cultural de esos pueblos indígenas. Por lo tanto, esa educación debe estar dirigida a atender sus necesidades particulares, abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas; y, además, enseñárseles a los menores a leer y a escribir tanto en su propia lengua, como garantizarles el dominio de la lengua nacional – bilingüe.

La Primera Sala también preciso que, la educación que se impartía a los quejosos en ese Centro Educativo de Quintana Roo comenzó a satisfacerse a través de la impartición de cátedras por conducto de promotores educativos del Consejo Nacional de Fomento Educativo, sin la capacitación pedagógica; mientras que, como se advirtió durante el transcurso del juicio, previo a la ejecución de tales actos, los quejosos recibían educación en su comunidad por conducto de personas que tenían la capacitación suficiente para garantizar su derecho a la educación inicial e indígena, y bilingüe, es decir, con las garantías adicionales necesarias.

Por lo que el test queda de la siguiente manera:

- I. Identificación del núcleo del derecho humano. - El derecho humano objeto de estudio del presente asunto es el derecho humano a la educación. En este aspecto, esta Primera Sala reconoce que los quejosos habían alcanzado un grado específico de protección del derecho humano a la educación: desde la inicial y en su vertiente indígena.*
- II. Ubicación del derecho humano en el sistema normativo. - Como se desarrolló en líneas previas, se trata de un derecho que se encuentra reconocido tanto en el texto constitucional, como en instrumentos internacionales.*
- III. Autoridades normativas y garantes del derecho humano. - En el caso, se encuentran obligadas a la protección y garantía del derecho humano a la educación todas las autoridades federales y locales del sector educativo; en específico caso en concreto: la Secretaría de Educación Pública, y la*

Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Quintana Roo, así como todas aquéllas que actúen en dependencia suya.

- IV. Análisis de la decisión normativa que afectará el derecho humano.- En este caso se actualiza una afectación negativa toda vez que la orden verbal de diversas autoridades dirigida a las maestras del Centro de Educación Inicial Indígena *; las instrucciones del Gobernador de Quintana Roo para que sus funcionarios intervinieran en la realización de convenios con el CONAFE para impartir educación; y, el Convenio de concertación para Promotor Educativo escenario B, de uno de octubre de dos mil catorce; son actos que restringieron sustancialmente el ejercicio del derecho humano a la educación inicial indígena de los quejosos, de manera que se ha venido haciendo parcialmente nugatorio su derecho a recibirla; pues, si bien es cierto continúan recibéndola, también lo es que no la reciben por conducto de personas debidamente capacitadas y con las garantías reforzadas necesarias, como se venía implementando anteriormente.*
- V. Conclusión, toda vez que la afectación al derecho humano a la educación ha sido negativa por parte de las autoridades que han sido señaladas como responsables, se trata de un derecho humano cuyo grado de garantía efectivamente alcanzado se encuentra dentro de la esfera de lo indecible y, consecuentemente, fuera de las decisiones y/o intenciones de cualquiera, incluso del mercado y de la política.*

Por tales motivos, la Primera Sala reconoce que los quejosos ya habían alcanzado un grado específico en la protección del derecho humano a la educación, esto es, desde la educación inicial y en su vertiente de indígena y, ya que tal contenido normativo se encuentra dentro de la esfera de lo indecible, las autoridades señaladas como responsables debieron haberse sostenido sobre el grado de protección efectivamente alcanzado, no sólo a través de conductas positivas, sino negativas; evitando, en todo momento, que se realizare cualquier acto que pudiera representar una disminución en el grado de protección.

Así, toda vez que esos actos reclamados representaron un deterioro en la protección y garantía del derecho humano a la educación, sin haber demostrado en ese aspecto que la medida se implementaría a propósito de salvaguardar otro derecho con mayor importancia relativa (escrutinio estricto), es incuestionable que tales actos se traducen en una vulneración ilegítima a ese derecho y, por tanto, todos ellos violatorios del parámetro de control de regularidad constitucional.

III. CONCLUSIÓN

Considero que, adicional a lo importante que representa la sentencia dictada respecto a la educación de comunidades indígenas, la importancia de la metodología aplicada fue “inspiradora” para establecer la esfera de lo indecible, poniendo un estándar muy elevado que garantice el rango mínimo de la educación de las comunidades indígenas. Espero que en esta onceava época veamos aplicaciones semejantes y mejoradas de protección en el núcleo de los derechos fundamentales.

IV. REFERENCIAS

Amparo en revisión 115/2019 se resolvió el 21 de noviembre de 2019 por la Primera Sala. Como ponente fungió el ministro Juan Luis Gonzáles Alcántara Carranca y, como secretarios, Pablo Francisco Muñoz Díaz y Fernando Sosa Pastrana, en colaboración con Adriana Molina Ambriz. La votación fue unánime con cuatro votos de los ministros: Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Norma Lucia Piña Hernández y estuvo ausente el ministro Luis María Aguilar Morales. Recuperado de: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2019-05/AR-115-2019-190524.pdf

Ferrajoli, Luigi. Principia iuris: teoría del derecho y de la democracia. 2. Teoría de la democracia, págs. 9-157.

Ferrajoli, Luigi, Derechos y Garantías. La ley del más débil, 4ª Edición, Editorial Trotta, 2004

Luigi Ferrajoli, “La esfera de lo indecible y la división de poderes,” Estudios constitucionales, vol. 6 núm. 1 (2008): 337, <https://www.redalyc.org/pdf/820/82060116.pdf> (consultado el 31 de mayo de 2022)

Muñoz Díaz, Pablo F, “Decidibilidad de los Derechos Fundamentales, propuesta de un test para determinar cuándo los derechos fundamentales son disponibles en las democracias”, Revista de Investigaciones Jurídicas de la Escuela Libre de Derecho, número 45, Tirant lo Blanch, 2021.

Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gelman vs. Uruguay, del 24 de febrero del 2011; párrafo 239, p. 69. Recuperado de: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_221_esp1.pdf

Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Caso “Ramírez Escobar y otros vs. Guatemala”, de fecha 9 de marzo de 2018. Recuperado de: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_351_esp.pdf

Tesis: 1a./J. 85/2017 (10a.) Instancia: Primera Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo I, página 189 Jurisprudencia Constitucional. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD.

Vázquez Rodolfo, Derechos Humanos. Una lectura liberal igualitaria. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2015.